

VARIASI RESPON FISIOLOGIS DAN ANATOMI TANAMAN C3 DAN C4 SEBAGAI ADAPTASI TERHADAP PEMANASAN GLOBAL

Aprilia Sabbatini (1810423007) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas

Perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global akibat efek gas rumah kaca telah terjadi dan menjadi isu global yang mendapat perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Ancaman dan krisis pangan dunia yang menggejala secara global sejak awal 2008 memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Ancaman penurunan produksi pangan di berbagai negara oleh perubahan iklim yang memicu banjir, kemarau panjang dan kekeringan, kenaikan suhu, penurunan kualitas lahan dan lain-lain menjadi semakin nyata (Subejo, 2007).

Dalam laporan yang dikeluarkannya tahun 2001, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa temperatur udara global telah meningkat 0,6 derajat Celsius (1 derajat Fahrenheit) sejak 1861. Pemanasan tersebut terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang menambah gas-gas rumah kaca ke atmosfer. IPCC memprediksi peningkatan temperatur rata-rata global akan meningkat 1,1 hingga 6,4°C (2,0 hingga 11,5 °F) antara tahun 1990 dan 2100 (IPCC, 2007). Kondisi ini akan mengakibatkan iklim tetap terus menghangat selama periode tertentu akibat emisi yang telah dilepaskan sebelumnya dan karbon dioksida akan tetap berada di atmosfer selama seratus tahun atau lebih sebelum alam mampu menyerapnya kembali (Stocker, 2001). Dampak dari pemanasan global (Global warming) akan mempengaruhi pola presipitasi, evaporasi, water run-off, kelembaban tanah dan variasi iklim yang sangat fluktuatif secara keseluruhan mengancam keberhasilan produksi pangan. Dengan perubahan iklim yang terjadi sekarang, pada paper ini dijelaskan mengenai bentuk respon fisiologi dan anatomi tanaman C3 dan C4 sebagai bentuk adaptasi terhadap pemanasan global.

Berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering dibandingkan dengan tumbuhan C3. Namun tanaman C3 lebih tidak adaptif pada kondisi kandungan CO₂ atmosfer tinggi. Sebagian besar tanaman pertanian, seperti padi, kentang, kedelai, kacang-kacangan, dan kapas termasuk kelompok C3. Tanaman pangan yang tumbuh di daerah tropis, akan mengalami penurunan hasil yang nyata dengan adanya kenaikan sedikit suhu karena umumnya dibudidayakan pada kondisi suhu toleransi maksimum (Ariyanto, 2011).

Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer sudah terjadi sejak beberapa ratus tahun yang lalu, namun lajunya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini memicu terjadinya adaptasi tanaman terhadap perubahan karakteristik daun. Sebuah pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron menunjukkan adanya penipisan pada dinding *bundle seath cell* pada C₄ yang ditanam pada konsentrasi CO₂ 700 µl l⁻¹ dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada konsentrasi 350 µl l⁻¹. Hal ini diakibatkan oleh penurunan jumlah suberin pada dinding sel dan menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas *bundle seath cell* terhadap CO₂. Sedangkan peningkatan konsentrasi CO₂ tidak menunjukkan perubahan nyata pada jumlah stomata serta panjang sel penjaga (Walting., 2000). Luas daun kacang tanah meningkat ketika ditanam pada kandungan CO₂ yang tinggi (800µmol) pada suhu 25/15°C dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada lingkungan dengan kandungan CO₂ sebesar 400µmol, namun demikian kondisi tersebut tidak terjadi pada suhu yang lebih tinggi (Pilumwong, 2007). Watling et al., (2000), mengemukakan terjadi penurunan efektivitas fotosintesis pada tanaman C₄ yang ditanam pada kondisi CO₂ berlebih, namun demikian tidak terjadi perubahan pada titik kompensasi CO₂, karena fotorespirasi tanaman C₄ sangat rendah. Perlakuan dilakukan dengan menanam tanaman sorghum pada dua tingkat konsentrasi CO₂ yaitu 350 dan 700 µl l⁻¹. Tanaman C₄ yang ditanam pada 700 µl l⁻¹ CO₂ mengalami penurunan aktivitas PEP karboksilase (Phosphoenolpyruvat carboxylase) secara nyata dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada 350 µL/L. Jumlah PEP karboksilase menjadi lebih rendah diiringi dengan penurunan aktivitasnya, namun demikian tidak terjadi perubahan pada aktivitas Rubisco di *bundle seath cell*. Sedangkan Leakey (2006), dalam penelitiannya menunjukkan terjadi penurunan baik pada aktivitas PEP karboksilase juga rubisco pada tanaman jagung yang ditanam pada konsentrasi CO₂ yang tinggi. Serta tidak terjadi peningkatan karbohidrat pada tanaman jagung yang ditanam dalam konsentrasi CO₂ yang tinggi. Tingkat konsentrasi CO₂ yang tinggi juga meningkatkan carbon isotop discrimination pada tanaman C₄. CO₂ internal yang meningkat pada *bundle seath cell* dan penurunan aktivitas PEP ternyata juga meningkatkan carbon isotop discrimination pada rubisco. Peningkatan hasil pada tanaman C₃ pada kondisi elevated CO₂ adalah 10 – 50 % sedangkan untuk tanaman C₄ hanya 0-10 % dari kondisi normal. Posisi daun juga memberikan pengaruh terhadap fotosintesis pada konsentrasi CO₂ udara yang tinggi. Penelitian oleh Herick dan Thomas (1999) menunjukkan adanya perbedaan respon posisi daun diatas dan dibagian bawah kanopi (sun dan shade leaves) terhadap fotosintesis pada tanaman

Liquidambar styraciflua L. Penelitian tersebut dilakukan pada bulan Juni dimana suhu maksimum rata-ratanya 27°C, suhu minimum rata-ratanya 16°C dan hujan 9,86 cm serta bulan Agustus dengan suhu maksimum rata-rata 31°C dan minimum rata-rata 19°C dan hujan hanya 3,26 cm dengan metode FACE menggunakan konsentrasi 200 µl l⁻¹ dan 560 µl l⁻¹. Ada asumsi bahwa peningkatan CO₂ di atmosfer akan menurunkan pengambilan O₂ oleh tanaman, namun demikian sebuah penelitian dengan enam ratus kali pengukuran pada sembilan jenis tanaman yang dilakukan di Illinois terhadap peningkatan konsentrasi CO₂ dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan tidak adanya penurunan pengambilan O₂ respirasi tanaman (Davey, 2004). Penurunan konduktansi stomata yang terjadi pada konsentrasi elevated CO₂ hanya merupakan adaptasi sementara namun tidak terjadi dalam jangka panjang. Selain itu pada beberapa penelitian tidak terjadi perubahan pada karakteristik stomata. Respirasi tidak mengalami perubahan pada konsentrasi CO₂ yang ditingkatkan hingga dua kali lipat dari kondisi normal (Cheng, 2000).

Dampak pemanasan global terutama pada aspek peningkatan kadar CO₂ terhadap tanaman C₃ dan C₄ di antaranya ialah tanaman C₃ dan C₄ menunjukkan bentuk respon secara fisiologis maupun anatominya seperti terjadinya penipisan dinding *bundle sheath cell* pada tanaman C₄, peningkatan luas daun pada tanaman C₃, dan menurunnya efektivitas fotosintesis pada tanaman C₄. Oleh karena itu, kita diharapkan dapat melakukan beberapa upaya adaptasi yang perlu dikembangkan seperti penyesuaian waktu dan suhu tanam tanaman, pengembangan varietas toleran cekaman lingkungan, serta pengembangan prediksi iklim untuk penanaman bahan pangan dibidang pertanian untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S Eko, 2011. *Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Kacang Hijau (Phaseolus Radiatus L.) Di Lahan Kering.*
- Cheng, W. D.A, Sims., Y, Luo., James., Colemann dan D.W, Johnshon. 2000. Photosynthesis, respiration and net primary production of sunflower stands in ambient and elevated

atmospheric CO₂ concentration: an invariant NPP:GPP ratio. *Global Change Biology* (6) : 931 – 941.

Davey, P.A., S, Hunt., G.J, Hymus., E.H, Delucia., B.G, Drake., D.F, Karnosky dan S.P, Long. 2004. Respiratory oxygen uptake is not decreased by an instaneous elevation of CO₂, but is increase with long-term growth in the field at elevated CO₂. *Plant Physiology* (134) : 520 – 527.

Herick, J.D dan R.B, Thomas. 1999. Effects of CO₂ enrichment on the photosynthetic light response of sun and shade leaves of canopy sweetgum tree (*Liquidambar styraciflua*) in a forest ecosystem. *Tree Physiology* (19) : 779 – 786.

IPCC. 2007. IPCC. 2007. *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers*. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva.

Leakey, A.D.B., M. Uribelarrea., E.A.A, Ainsworth., S.L, Naidu., A. Rogers., D.R, Ort and S.P, Long. 2006. Photosynthesis, productivity and yield of maize are not affected by open-air elevation of CO₂ concentration in the absence of drought. *Plant Physiology* (140) : 779 – 790

Pilumwong, J., C.Senthong., S.Srichuwong and K. T. Ingram. 2007. Effects of Temperature and Elevated CO₂ on Shoot and Root Growth of Peanut (*Arachis hypogaea* L. Grown in Controlled Environment Chambers. *Science Asia* 33 : 79-87.

Stocker, Thomas F.; et al. 7.5.2 Sea Ice. *Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.

Subejo, Supriyanto, dkk. 2007. *Isu dan Kecenderungan Global Serta Perkembangan Sistem Pengajaran Penyuluhan Pertanian*.

Watling, J.R., M.C, Press dan W.P, Quick. 2000. Elevated CO₂ induces biochemical and ultrastructural changes in leaves of the C₄ cereal sorghum. *Plant Physiology* (123) : 1143-1152